

Anomalía: la relevancia de lo desconocido

–Una aproximación epistemológica–

Eduardo R. Viglioni – Enero 2026

En este último año 2025 una de las palabras más difundidas en el ámbito de la divulgación científica popular y desde la academia, ha sido la palabra “anomalía”. Seguramente muchos asociarán el término al científico Avi Loeb y en especial, a sus publicaciones con relación al objeto interestelar 3i/Atlas.¹

Por otra parte —me parece un detalle no menor— que anómalo y anomalía también hayan adquirido un carácter institucional, por ejemplo, AARO² – All-domain Anomaly Resolution Office, utilizada por el Departamento de Defensa de EE. UU.

Teniendo en cuenta que problematizaremos el término *anómalo* en el marco de la ciencia de frontera, los hechos mencionados anteriormente nos demuestran que el significado de esta palabra ya no puede ser tratado como un residuo del error o una excentricidad intrínseca al objeto de análisis.

Basándose en 15 anomalías (hasta el 18 de diciembre de 2025) Avi Loeb esgrime su hipótesis sobre el objeto interestelar: Sugiere que 3i/Atlas podría no ser un cometa, sino un objeto de origen tecnológico no-humano, posiblemente enviado deliberadamente a una trayectoria de encuentro optimizada para estudiar nuestro sistema solar.

Loeb no afirma que cada anomalía sea evidencia de tecnología, ni que su mera sumatoria pruebe un origen artificial del objeto. Su tesis central es más acotada y metodológicamente provocadora: La acumulación de anomalías no explicadas de forma satisfactoria justifica mantener abiertas hipótesis alternativas, incluida la de estar frente a un objeto tecnológico, sin convertir esa posibilidad, en conclusión.

Pero el problema en el cual nos situaremos en este momento no es investigar los argumentos de Loeb para formular su hipótesis, tampoco vamos a juzgar su modo de comunicar. En cambio, nos propondremos definir filosóficamente el significado y el alcance de la palabra “anómalo” —de la cual deriva anomalía— y sus implicancias en el ámbito científico y divulgativo usando, eso sí, la hipótesis Loeb como instrumento para nuestras inferencias.

¹ *Avi Loeb*: Astrofísico teórico israelí-estadounidense, profesor en la Universidad de Harvard y exdirector del Departamento de Astronomía de esa institución. En los últimos años ha adquirido notoriedad pública por proponer un enfoque abierto —y metodológicamente provocador— frente a ciertas anomalías astronómicas en comentarios interestelares, sosteniendo que, en ausencia de explicaciones naturales concluyentes, no debería excluirse a priori la hipótesis de un origen tecnológico no-humano.

² AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) es una oficina oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, creada en 2022, encargada de recopilar, analizar y resolver informes de fenómenos anómalos detectados en todos los dominios operativos (aéreo, marítimo, espacial y transmedio).

El concepto de anomalía ha sido históricamente marginado en el ámbito científico-académico hacia la periferia del conocimiento. Sin embargo, en estos tiempos en los que se construye conocimiento popular —donde la divulgación científica tiene su escenario de operaciones— en base a creencias que rellenan los huecos de lo desconocido³, se hace necesario restituir la relevancia epistemológica del término *anómalo*, como generador potencial de huecos.

Un análisis superficial, pero que nos aproxima al término que nos preocupa, revela que lo anómalo no es un atributo ontológico intrínseco al objeto, —no es propio del objeto de estudio— sino un episodio en el proceso de entendimiento del observador.

La descomposición etimológica del término podríamos derivarla en dos aspectos, uno riguroso y otro un poco más atrevido.

La palabra proviene del griego ἀνώμαλος (*anōmalos*): El prefijo ἀν- (*an-*), es un prefijo de negación o privación (el "alfa privativa"). Significa "sin" o "no". La raíz ὁμαλός (*homalos*) significa "igual", "llano", "liso" o "regular".

A su vez, esta raíz proviene de *homos* (ὁμός), que significa "lo mismo" (como en homogéneo).

Por lo tanto, etimológicamente, anómalo es "lo que es desigual" o "lo que no es liso-regular". En la antigua Grecia, se usaba originalmente para describir terrenos accidentados o desiguales: Si un camino no era plano, era anómalo.

Sin embargo, ahora nos aventuraremos a una interpretación un poco más atrevida. La palabra anómalo también se asocia —algunos señalándolo como un error— con la expresión griega νόμος (*nomos*, que significa "ley" o "costumbre") lo que finalmente sería *an-nomos*: sin ley. Otro ejemplo sería *Anómico*, lo que se refiere a la falta de leyes o normas *a-nomos* (Durkheim, 1897/2004).

Para Durkheim, la *anomia* es una situación social en la que las normas colectivas pierden fuerza, coherencia o legitimidad, dejando a los individuos sin referencias claras sobre lo que es esperable, permitido o deseable.

No se trata aquí de una traslación conceptual, sino de una analogía estructural entre quiebres de normatividad: Tanto el *anōmalos* griego (aplicado a la ciencia) como la *anomia* de Durkheim (aplicado a lo social) remiten, aunque en registros distintos, a un quiebre en la regularidad que hace posible la comprensión.

De aquí, lo anómalo se constituye como una ruptura en los marcos de inteligibilidad teórico-interpretativos del observador, manifestándose en dos aspectos: como la imposibilidad de reconocer en el objeto una continuidad formal que puede ser modelable

³ En palabras de Francis Bacon, "el hombre cree con más disposición lo que preferiría que fuera cierto. En consecuencia, rechaza cosas difíciles por impaciencia en la investigación; silencia cosas, porque reducen las esperanzas; (...) Son pues innumerables los caminos, y a veces imperceptibles, en que los afectos colorean e infectan la comprensión." (Bacon, 1620/2003)

científicamente, y como la incapacidad de derivar leyes que expliquen su comportamiento.

En última instancia, la anomalía no reside en la ontología de la cosa, sino que marca una frontera donde el marco interpretativo del observador se vuelve insuficiente.

Podemos notar, entonces, que la ruptura de la regularidad observada en los cometas interiores del sistema solar se transcribió en una anomalía significativa —del objeto interestelar— por su carácter liminal.

Este carácter liminal se manifiesta en el establecimiento de una frontera —y de un posible puente de paso— entre los marcos teóricos de la ciencia y la dimensión interpretativa del observador frente a un fenómeno que resiste a ser plenamente modelado empíricamente.

Por lo tanto, resulta pertinente definir el término anómalo como una categoría epistémica relacional y transicional.

Llevando lo anterior al objeto interestelar 3i/Atlas, las anomalías observadas delataron:

1. Una falla en la regularidad. Dicho de otra manera, lo que Loeb intentaba sistematizar y proyectar, desde lo teórico ya conocido sobre los cometas emergentes de nuestro propio sistema solar, al nuevo objeto interestelar.
2. Esa falla desaceleró el pasaje de la hipótesis (sea esta natural o tecnológica no humana) a la teoría, y de esta, a las leyes que determinarían la naturaleza y el comportamiento del objeto estudiado.

En ambos puntos, la consecuencia es la misma: una crisis en los marcos de inteligibilidad que hacen posible la comprensión de las manifestaciones del objeto y de su naturaleza.

Aquí la ciencia se ve “frenada”, obligándola a permanecer en un estado de competencias entre hipótesis; al no haber ley, (*nomos* de la naturaleza) el objeto permanece en el limbo de lo anómalo.

La consecuencia de lo anterior implicó la asunción de creencias sustentadas en evidencias que asignaban un nivel de potencia epistémica —maso menos determinado— hacia la hipótesis natural o la alternativa tecnológica extraterrestre.

Esa crisis de inteligibilidad es, precisamente, lo que obliga al observador a recurrir a la inferencia a la mejor explicación o abducción. Dado que la deducción falla al no existir leyes que subsanen las anomalías, y siendo la inducción insuficiente por la singularidad del objeto, el sujeto debe “apostar” por la hipótesis que presente una mayor coherencia interna y deje menos cabos sueltos.

La abducción⁴ se convierte así en la herramienta del observador para gestionar la anomalía: no es un camino hacia la verdad absoluta, sino una apuesta racional por la explicación que posee mayor potencia de sentido ante lo desconocido. (Peirce, 1931–1958)

⁴ Abducción: Entendida como el proceso de generación y evaluación racional de hipótesis explicativas, formalizable como inferencia a la mejor explicación.

Así, lo anómalo es la condición de existencia que permite la abducción. Ante la falta de *homalos* (regularidad), el sujeto crea una "lisura provisional" a través de la abducción para poder seguir pensando el objeto, es decir "rellenar los huecos" mencionados anteriormente.

Si bien no toda abducción requiere anomalía, —en contextos de ciencia en frontera— sin anomalía no hay abducción; y sin abducción se pierde uno de los instrumentos fundamentales para pensar aquello que aún no puede ser subsumido bajo leyes ya conocidas (las leyes características de los cometas de nuestro sistema solar).

Sin embargo, es importante recordar que habíamos definido anomalía como un episodio epistémico, que, al ser una condición de existencia de la abducción, implica que la abducción también es provisional hasta el momento en que las evidencias la demuestren o refuten.

Aquí se abrieron dos frentes:

1. El objeto interestelar es un "cometa raro", sin embargo, cometa al fin.
2. El objeto interestelar es un producto tecnológico no-humano de una civilización lejana.

Entonces surge algunas interrogantes: ¿Cuál de las dos hipótesis es la más económica (Navaja de Ockham)? Dicho de otra manera: ¿Cuál de las dos hipótesis requiere un mayor esfuerzo explicativo?

En principio, como hemos visto, de lo *anómalo* no se puede predicar la justificación de un comportamiento o la naturaleza de un fenómeno; lo anómalo no explica, sino que marca una frontera epistémica que se muestra como desafío a ser superado cuando las evidencias estén disponibles.

La ausencia de evidencias primarias no puede ser compensada ni agravada mediante la exigencia de evidencias adicionales asociadas a hipótesis que demandan un mayor esfuerzo explicativo, como ocurre con la hipótesis extraterrestre.

Esta última necesita explicaciones adicionales: Entre ellos se encuentran la necesidad de postular la existencia de una civilización tecnológica no humana, de explicar los medios materiales y energéticos de fabricación y desplazamiento del objeto, de justificar la atribución de intencionalidad en su trayectoria, y de establecer criterios observacionales robustos que permitan distinguir inequívocamente un artefacto tecnológico de un objeto natural extremo. Estas exigencias no invalidan la hipótesis, pero sí elevan su costo explicativo en comparación con interpretaciones naturalistas menos comprometidas.

En este trabajo hemos tratado de problematizar el término *anómalo* en vista de su reiterado uso a nivel científico académico y divulgativo. En el ámbito académico hay una gimnasia muy bien desarrollada a la hora de afrontar lo anómalo, en cambio, en el ámbito popular divulgativo, lo *anómalo* es poco tolerado y mayoritariamente mal gestionado.

En el contexto científico, la anomalía no opera como generadora de creencias, sino como un foco de tensión teórica que pone en evidencia los límites de los marcos explicativos

vigentes. Su aparición no confirma hipótesis extraordinarias, sino que interrumpe el tránsito regular desde la hipótesis hacia la teoría y la ley, obligando a una convivencia provisoria entre explicaciones rivales.

Esta situación activa la revisión de supuestos de fondo, intensifica el recurso a inferencias abductivas y expone la fragilidad de las regularidades previamente asumidas. Sin embargo, como ha señalado Thomas Kuhn, la ciencia normal tiende a resistir la incorporación de lo anómalo, no por su falsedad inmediata, sino porque su persistencia amenaza la estabilidad del paradigma desde el cual el fenómeno había sido comprendido.

Por otra parte, en el ámbito de la divulgación científica popular, la anomalía suele experimentar un desplazamiento crítico respecto de su función epistemológica original: en lugar de ser asumida como un límite provisional del conocimiento, es vivida como un vacío intolerable que demanda un cierre inmediato.

Ese vacío se rellena rápidamente mediante narrativas cerradas, creencias, especulación y la presentación de hipótesis como si fueran conclusiones, lo que favorece la producción de creencias falsas o prematuras.

En este proceso, el “podría ser” se transforma en “es”, el misterio se espectaculariza y se vuelve contenido consumible, y el criterio de verdad es desplazado por el criterio de sentido o atractivo narrativo.

Como advierten autores como Carl Sagan y Michael Shermer, esta dinámica no elimina la incertidumbre, sino que la enmascara, sustituyendo la gestión crítica de lo desconocido por explicaciones tranquilizadoras que debilitan la alfabetización científica y confunden los límites entre ciencia, conjetura y creencia.

Aquí es donde, en el plano divulgativo, lo anómalo suele ser utilizado para justificar explicaciones extraordinarias: el objeto interestelar 3i/Atlas es una nave extraterrestre, proveniente de una galaxia lejana para cumplir una misión específica de frente a la humanidad.

Lo anómalo: delimitación conceptual

LO ANÓMALO ES	LO ANÓMALO NO ES
Una ruptura de regularidad respecto de patrones previamente estabilizados (nomológicos, estadísticos o teóricos).	Una entidad o cosa con identidad propia.
Una categoría epistemológica negativa: señala un límite del conocimiento disponible.	Una categoría ontológica positiva (no designa “qué es” algo).
Un síntoma de insuficiencia explicativa de los marcos teóricos vigentes.	Una prueba directa de una hipótesis alternativa (por ejemplo, tecnológica o extraterrestre).
Un disparador de problematización y de revisión conceptual.	Un dato bruto autoexplicativo o transparente.
Un estado transitorio del conocimiento: puede dejar de ser anómalo si se logra identificación o modelización adecuada.	Una anomalía permanente o esencial.
Un fenómeno que resiste ser plenamente modelado bajo las teorías disponibles.	Un fenómeno inexplicable “por principio” o misterioso en sentido absoluto.
Una condición que habilita la abducción como estrategia racional provisoria.	Una confirmación de la “mejor explicación” (IBE) sin contrastación adicional.
Un vacío de homalos (regularidad) que exige cautela inferencial.	Evidencia empírica positiva a favor de hipótesis de alto costo explicativo.
Un punto de tensión entre observación y teoría.	Una licencia para especulación libre o narrativa sin control epistémico.
Un indicador de que el sujeto aún no dispone de criterios suficientes de identificación.	Un error, una ilusión o un fraude por definición (aunque puede llegar a serlo).

Bibliografía consultada

- Bacon, F. (1620/2003). *Novum Organum*. Madrid: Alianza.
- Durkheim, É. (1897/2004). *El suicidio*. Madrid: Akal.
- Hibberd, Crowl & Loeb. (16 de Julio de 2025). *Is the Interstellar Object 3I/ATLAS Alien Technology?*
Obtenido de Cornell University: <https://arxiv.org/abs/2507.12213>
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Peirce, C. S. (1931–1958). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Harvard: Harvard University Press.
- Sagan, C. E. (1995). *El mundo y sus demonios: La ciencia como una luz en la oscuridad*. Barcelona: Planeta.
- Shermer, M. B. (1997). *Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition, and Other Confusions of Our Time*. New York: W. H. Freeman and Company.